

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

THE ROLE OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF SPIRITUALLY-MORAL SPHERE OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN FORMATION

КАСИМОВА АННА ТАРИЕЛОВНА

*магистрант,
Московский городской педагогический университет*

KASIMOVA ANNA TARALOVA

*undergraduate,
Moscow state pedagogical University*

В настоящей статье автор определяет роль педагога в процессе формирования духовно-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста. Обосновывает важность создания педагогических условий ознакомлению с произведениями художественной литературы как наиболее доступного и эффективного метода получения знаний об окружающей действительности и духовно-нравственном отношении к ней.

In this article the author defines the role of the teacher in the process of formation of the spiritual and moral sphere of children of preschool age. The author substantiates the importance of creating pedagogical conditions for acquaintance with the works of fiction as the most accessible and effective method of obtaining knowledge about the surrounding reality and spiritual and moral attitude to it.

Ключевые слова: *духовно-нравственная сфера, педагогические условия, художественная литература, дети старшего дошкольного возраста.*

Key words: *spiritual and moral sphere, pedagogical conditions, fiction, children of preschool age.*

В настоящее время формирование духовно-нравственной сферы - одна из актуальных и сложнейших проблем. Духовно-нравственное воспитание в дошкольном детстве формирует благотворное влияние на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, дошкольного образовательного учреждения и государства. В связи с этим, перед нами стоит актуальная задача: определить роль педагога в процессе развития духовно-

нравственной сферы старших дошкольников.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается целенаправленно организованный процесс усвоения и принятия детьми культурных, духовных и нравственных ценностей. В ходе духовно-нравственного воспитания у дошкольника формируются такие качества как гуманизм, ответственность, патриотизм, уважительное отношение к старшим, дисциплинированность и культура поведения [4]. Для формирования нравственного качества важно, чтобы оно проходило добровольно и осознанно. А для этого нужны прочные знания, на основе которых у ребенка будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его необходимости овладения им. В связи с этим, важно, чтобы возникли мотивационные предпосылки для приобретения и проявления соответствующего нравственного качества [2].

По мнению отечественных педагогов и психологов, важным аспектом является положение о воспитании ребенка в разнообразной деятельности. Непосредственно в деятельности создаются необходимые условия для преодоления формальности в знаниях детей о моральных нормах, воспитания нравственно-волевых качеств и доброжелательных отношений со сверстниками [3]. На личном практическом опыте старшие дошкольники овладевают нормами морали и самостоятельно используют их в повседневной жизни.

Одной из основных целей педагогического коллектива можно считать осуществление качественной педагогической поддержки становления высоконравственной личности в процессе формирования духовно-нравственной сферы у детей старшего дошкольного возраста [1]. Связи с этим, педагогу необходимо создавать определенные педагогические условия. Анализ литературы показал, педагогическими условиями выступают условия, создающие необходимую среду и обстановку, в которых духовно-нравственные явле-

ния возникают, существуют и развиваются.

Педагоги, воспитывая уважение к нравственным нормам, различению добра и зла проводят беседы, а также разнообразные игровые ситуации и игры духовно-нравственного содержания, например такие как "В мире добра и зла", "Край в котором ты живешь", "Добрые слова и добрые дела". Такая организованная форма работы учит детей видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать желание делать выбор в пользу хорошего, следовать за добрыми влечениями сердца и совести, формировать доброжелательное отношение к ближним.

Для восприятия целостной картины окружающего мира воспитатели организуют экскурсии по ближайшим к учреждению улицам, которые сопровождаются рассказами о происхождении названий улиц, о труде взрослых. Для того чтобы экскурсии стали безопасными, педагогам целесообразно организовать уголок безопасности, где совместно с детьми педагоги изучают правила дорожного движения.

Большое внимание педагогический коллектив уделяет различным видам художественно-творческой деятельности: художественно-речевой, изобразительной, музыкальной, театрализованной. Педагоги совместно с детьми изготавливают подарки для родных, именинников, к православным праздникам. Организованная педагогом театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в смоделированных ситуациях.

Важное значение педагогический коллектив придает воспитанию у дошкольников чувства любви к своему краю, стране, уважения и признательности к основателям города, его защитникам, к людям, прославившим Россию, воспитание гордости за историческое прошлое родной области. В связи с этим, роль педагогического коллектива состоит в организации досуга, составлении и защите детских проектов, проведении праздников.

В процессе формирования духовно-нравственной сферы старшего дошкольни-

ка воспитатель огромное внимание уделяет созданию предметно-пространственной среды. Для формирования представлений о семье, культурных традициях семьи, воспитатели делают подборку из дидактических игр, иллюстраций, оформляя их в тематические папки, изображающие семью. Педагогический коллектив сотрудничает с родителями по оформлению семейных фотоальбомов, составлению "Генеалогического древа". Для воспитания интереса и любви к родному краю педагоги подбирают разнообразный дидактический материал, создают патриотические центры по ознакомлению с городом и страной, символами государства, а также оформляют картотеки пословиц, поговорок о семье, Родине, добре и зле. Реализация художественно-творческой деятельности совместно с детьми может проходить в творческих мастерских.

Одним из более доступных и эффективных методов для старшего дошкольников по развитию духовно-нравственной сферы является ознакомление с произведениями художественной литературы. Художественные произведения своей яркой, эмоционально насыщенной формой и глубоким конфликтным содержанием способны положительно влиять на детей, вызывая самые разнообразные чувства, способствуя формированию у них нравственного отношения к явлениям окружающей жизни. В большей степени проявляется творческий подход у педагогов при развитии способностей у дошкольников воспринимать и анализировать поступки литературных героев: проведение игр-драматизаций, викторин по русским народным сказкам, заучивание детьми загадок, пословиц, поговорок, постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания, которые обогащают словарный запас и учат выражать свои чувства к добрым и плохим поступкам. При ознакомлении с художественной литературой очень важна сама подготовка педагога: производится выбор методов работы с книгой, определение литературной и воспитательной задач, тщательно нужно готовиться к выразительно-

му чтению произведения. Это связано с тем, что произведение нужно прочитать таким образом, чтобы дети поняли основное содержание, идею и, что было бы очень ценно, прочувствовали и эмоционально пережили прослушанное. Существуют другие формы работы с использованием литературных произведений в разных видах деятельности, которые применяются в дошкольных образовательных учреждениях. Дети передают свое отношение к сказкам, рассказам, басням и стихам в рисунке, поэтому сюжеты и героев литературных произведений можно предлагать им как темы для рисования или лепки. Это приводит к формированию у дошкольников новых образов, новых понятий, то есть нужных нравственных качеств и социально значимых представлений.

Значимая роль в формировании духовно-нравственной сферы дошкольника принадлежит семье. Работа педагогического коллектива по привлечению родителей в данном направлении осуществляется путем применения активным форм взаимодействия, к ним относятся, родительские встречи на духовно-нравственные темы, организация семейного досуга, проведение совместных детских выставок [5].

Таким образом, важное значение в процессе формирования духовно-нравственной сферы старших дошкольников имеет педагогическая поддержка, а именно, создание таких педагогических условий, которые бы способствовали получению конкретных знаний и убедительного опыта духовно-нравственных ценностей. Роль педагога состоит в ознакомлении детей предметным миром, миром людей и природы через произведения изобразительного искусства, художественной литературы, вовлечения детей различные виды художественно-творческой деятельности. Ознакомление с художественной литературой в старшем дошкольном возрасте является наиболее доступным и эффективным методом получения знаний об окружающей действительности и духовно-нравственном отношении к ней. Воспита-

тель, включая детей в деятельность познания детской художественной литературы с помощью разнообразных методов и приемов, предоставляет обширные возможности для формирования у детей духовно-нравственных качеств и отношений, необходимых для полноценной жизни человека в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаян А.В. О нравственности и нравственном воспитании//Педагогика. 2005. №2 С. 67-68.
2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2014. 80 с.
3. Гогоберидзе А.Г., Солнцева А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения. Спб.: Питер, 2015. 464 с.
4. Ломбина Т. Н. Развитие нравственного чувства у дошкольников// Психолог в детском саду. 2014. № 2. С. 68-88.
5. Потаповская О.М. Духовно-нравственное воспитание детей и родителей: содерж., методики, новые формы // Дошкольное воспитание. 2006. № 1. С. 14-16.

REFERENCE (TRANSLITERATED)

1. Babayan A.V. O npravstvennosti i npravstvennom vospitanii//Pedagogika. 2005. №2 S. 67-68.
2. Bure R.S. Social'no-npravstvennoe vospitanie doshkol'nikov. Dlya zanyatij s det'mi 3-7 let. M.: Mozaika-sintez, 2014. 80 s.
3. Gogoberidze A.G., Solnceva A.G. Doshkol'naya pedagogika s osnovami metodik vospitaniya i obucheniya: Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd. Standart tret'ego pokoleniya. Spb.: Piter, 2015. 464 s.
4. Lombina T. N. Razvitie npravstvennogo chuvstva u doshkol'nikov// Psiholog v detskom sadu. 2014. № 2. S. 68-88.
5. Potapovskaya O.M. Duhovno-npravstvennoe vospitanie detej i roditelej: sodерж., metodiki, novye formy // Doshkol'noe vospitanie. 2006. № 1. S. 14-16.

© Касимова А.Т., 2019.